

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

İSLAM HUKUKUNDA HAK VE İNHİRAF BAĞLAMINDA CİNSİYET KİMLİĞİ SÖYLEMİ

Gender Identity Discourse in The Context of Rights and Transgressions in Islamic Law

Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Şahin

Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı

Selcuk University, Faculty of Theology Department of Islamic Law

suleymansahin@selcuk.edu.tr

0000-0002-7048-3381

ÖZET

Geniş bir anlam yelpazesine sahip olan hak kavramı İslam Hukuku literatüründe, dinin ve hukukun yetki ve ayrıcalık tanıdığı alan olarak ifade edilmektedir. İnhiraf ise Arapça bir kelime olup sapma, değişme, bozulma ve yoldan çıkma gibi anlamlara gelmektedir. Bu bağlamda cinsiyet kimliği söyleminin bireyin yetki alanında olan bir hak mı yoksa sapmayı, bozulmayı ifade eden bir inhiraf mı olduğu çalışmada ele alınmıştır. Dolayısıyla öncelikli olarak cinsiyet ve cinsiyete dair kavramlara yer verilmiş, hususen bir tercih hakkı olarak sunulan cinsiyet kimliği kavramı ele alınmıştır. Yapılan tanımlamalara göre cinsiyet kimliği, insanın yaratılışı itibariyle sahip olduğu cinsiyete uygun olsun ya da olmasın kişinin duyumsadığı yönelimler çerçevesinde kendisine yeni bir cinsiyet inşa etmesi olarak ifade edilebilir. Bireyin kendisine bir tercih alanı olarak tanımlanan cinsiyet kimliği, kişinin istek ve arzuları doğrultusunda kendisini şekillendirdiği ve arzu edildiği takdirde cerrahi müdahalelerle tabiatından gelen kodları değiştirebildiği bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili anlayışın en temel dayanağı olarak da özgürlük kavramı öne sürülmektedir. Çalışmada özgürlük kavramı genel hatlarıyla tanımlanmış, hak kavramıyla olan ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hukuk felsefesinde tartışılan özgürlük hakkı ve hak özgürlüğü görüşlerine genel hatlarıyla yer verilmiştir. Aynı şekilde İslam hukuk metodolojisinde bireye tanınan ve özgürlük olarak ifade edilebilecek ibaha alanı ve sınırları tartışılmış ve İslam hukuku nazarında bireyin cinsiyet belirleme yani bedeninde tasarrufla bulunma yetkisinin olmadığı, bunun özgürlük adı altında veya başka gerekçelerle mümkün olamayacağı ifade edilmiştir. İnsanın fıtratı itibariyle erkek veya kadın olarak yaratıldığı, dinî metinlerin bunu taviz göstermeksizin açık ve net bir şekilde beyan ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca karşı cinse benzemeye veya meyletmeye dair ciddi tehditlerin de dinî metinlerde yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte tarih içerisinde nadir de olsa hüsnâ/ara cinsiyetler söz konusu olmuş, İslam hukukunun bu durumu cinsiyet bağlamında nasıl değerlendirdiği ve bu kimselerin hak ve sorumluluklarına dair hükümlerin neler olduğu çalışmada ele alınan diğer konulardan olmuştur. Doğuştan söz konusu olan cinsel bozukluklarıyla sonradan edinilen cinsel gelişim bozukluklarının İslam hukukunda ne şekilde değerlendirildiği ortaya konmuştur. Fakihlerin hüsnânın cinsiyetini belirleme noktasında göstermiş oldukları hassasiyet ve kriterler ayrıca ele alınmıştır. İslam hukukçuları nezdinde ve İslam dininde insanın yaratılışı gereği erkek ve kadın olmak üzere iki tür cinsiyet üzere var olduğu, bunların

dışında üçüncü bir cinsiyet türünün söz konusu olamayacağı açık bir şekilde görülmüştür. Dolayısıyla cinsiyetler arası geçiş, çok cinsiyetçilik, cinsiyetsizlik vb. şeylerin bu bakımdan sapkınlık olarak nitelenebilecek aşırı ve hastalıklı yönelimler olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada konu öncelikle cinsiyete dair kavramsal çerçeve ortaya konulmuş ve genelde bireylerin özelde ise Müslümanların sahip olduğu özgürlük alanı ele alınmış, sonra toplumun bir nüvesini oluşturan bireyin dinî kimlikten bağımsız olarak tasarrufları tartışılmıştır. Bu bağlamda İslam hukukçularına göre cinsiyet kimliği söyleminin hak ve özgürlük olarak değerlendirilmediği, inhiraf olarak kabul edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu söyleme karşı toplumun kesin ve net tavırlar sergilemesi ve en ufak bir taviz bile vermemesi gerektiği, aksi takdirde ilgili söylemin insan, aile ve toplum için büyük tehlikelere sebep olacağı vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: İslam hukuku, hak, inhiraf, ibâha, özgürlük, cinsiyet kimliği.

Abstract

The concept of right, which has a wide range of meanings, is defined in the Islamic Law literature as the area where religion and law grant authority and privilege. Inhiraf is an Arabic word that means deviation, change, corruption and going astray. In this context, this study examines whether gender identity discourse is a right that is within the jurisdiction of the individual or an inhiraf that expresses deviation and corruption. Therefore, first of all, the concepts of sex and gender are included, and the concept of gender identity, which is presented as a right of choice, is discussed. According to the definitions made, gender identity can be defined as the construction of a new gender for oneself within the framework of the orientations one feels, whether or not it is appropriate to the gender one has by creation. Gender identity, which is defined as an area of choice for the individual, appears as an understanding in which the individual shapes himself/herself within the framework of his/her wishes and desires and, if desired, can change the codes coming from his/her nature through surgical interventions. The concept of freedom is put forward as the most fundamental basis of this understanding. In this study, the concept of freedom is defined in general terms and its relationship with the concept of right is tried to be discussed. In this context, the views on the right to freedom and freedom of rights discussed in the philosophy of law are given in general terms. Likewise, the area and limits of ibaha, which can be expressed as freedom and which is granted to the individual in Islamic legal methodology, are discussed, and it is stated that the individual does not have the authority to determine gender, that is, to dispose of his body, and that this cannot be possible under the name of freedom or for other reasons. It was emphasized that human beings are created as male or female by nature and that religious texts clearly and unambiguously declare this without compromise. It has also been observed that religious texts contain serious threats against resembling or inclining towards the opposite sex. In addition to this, there have been some rare cases of the hüsnâ/intermediate sexes in history, and how Islamic law evaluates this situation in the context of gender and what are the provisions regarding the rights and responsibilities of these people are among the other issues addressed in the study. The evaluation of congenital disorders of sexual development and acquired disorders of sexual development in Islamic law has been revealed. The sensitivity and criteria of the jurists in Islamic law in determining the sex of the human being are also discussed. It has been clearly seen by Islamic jurists and in the

religion of Islam that human beings are created with two types of gender, male and female, and that there cannot be a third type of gender outside of these. Therefore, it has been determined that things such as transition between genders, polysexualism, genderlessness, etc. are extreme and diseased tendencies that can be characterized as heresy in this respect. In this study, firstly, the conceptual framework of gender is presented and the area of freedom that individuals in general and Muslims in particular have is discussed, and then the dispositions of the individual, who constitutes the nucleus of the society, independent of religious identity, are discussed. In this context, it has been concluded that according to Islamic jurists, the discourse on gender identity is not considered as a right and freedom, but as an apostasy. It is emphasized that the individual should take a clear and definite stance against this discourse and should not make even the slightest concession, otherwise it will cause great dangers for the individual, family and society.

Key words: Islamic law, right, inhiraf, ibāha, freedom, gender identity.

Giriş

Canlı varlıklar tarih boyunca hep erkek ve dişi olmak üzere iki cinsiyet türüyle var olmuş, dinî metinler de bu durumu böylece ifade etmiştir. Dolayısıyla hem vakiada hem de dinde insan türü cinsiyet açısından hep erkek ve kadın olarak kabul edilmiş ve iki cinsiyetin korunması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Herhangi üçüncü tür bir cinsiyetten ise bahsedilmemiştir. Son yüz yıla kadar erkek ve kadın cinsiyetleri dışında söz konusu olan bazı durumlar ise sağlık problemi olarak değerlendirilmiştir. İnsanlık tarihinin başlarından itibaren sağlık problemi olarak kabul edilen hususlar yakın zaman diliminde erkek ve kadın cinsiyetinin yanı sıra başka cinsiyet türlerinin de olabileceği şeklinde bir kabule dönüşerek birtakım yeni söylemlerin gündeme gelmesine yol açmıştır.

Homoseksüellik terimi “cinsel kimlik karmaşası” adı altında 1869 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür bireylerin hasta olarak görülüp tedavi edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.(Tarhan vd., 2022, s. 8) Fakat Amerikan Psikoloji Birliği'nin (APA) 1973 yılında düzenlediği bir toplantıda eşcinselliğin literatürde hastalık olmaktan çıkarılıp yönelim olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklinde bir kabul ortaya konulmuştur.(Tarhan vd., 2022, "Dünya ÇAKOP Başkanı Zühal Öztürk: Sunuş" s. 9) 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu minvalde karar aldığı dile getirilmiştir.(KAOS GL Hukuk El Kitabı, 2013, s. 11) Freud gibi psikoloji biliminin önde gelen isimleri eşcinsellik ve benzeri durumları cinsel gelişim ve gelişimsel bozukluk olarak değerlendirirken APA yoğun baskılar neticesinde zikri geçen bu tür durumları ilk defa hastalık olmaktan çıkarmıştır.(Tarhan vd., 2022, "Editör Mustafa Atak: Başlarken" s. 19)

Son yıllarda zikri geçen girişimler neticesinde sözde LGBT hakları, cinsiyet kimliği/cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi söylemler sıkça gündeme taşınmakta ve yaratılış itibarıyla insanın sahip olduğu cinsiyet türlerine alternatif başka türler de zikredilmektedir. “Herkesin kendine ait bir düşüncesi var, bedenine sana ait dilediğin gibi kullan.” söylemleri özgürlük kılıfı altında sunulmakta ve küresel sermaye sahipleri tarafından desteklenmektedir. 1968 yılında ABD’de meydana gelen Stonewall ayaklanması da eşcinselliğin özgürlük kapsamında bir hak olduğu şeklinde vuku bulmuş ve hukuki zeminde temel haklardan sayılması yönünde bir girişim olarak gündeme gelmiştir.(Sipahi & Gürbüzer, 2022, s. 109) Öyle ki bazı uluslararası firmalar,

belediyeler, vakıflar ve Siyonizm LGBT söylemlerini çeşitlilik ve renklilik adı altında destekleyip normalleştirme çabası içerisindedir. Hatta Youtube ve Netflix gibi sosyal medya alanları bu minvalde içerikleri yayınlamaya bireylere ve özellikle çocuklara bu sapkın halleri empoze etmektedir.(Tarhan vd., 2022, "Editör Mustafa Atak: Başlarken" s. 20; Akın, 2022, ss. 23-24) Eşcinsellik ve toplumsal cinsiyet söylemleri aile mefhumunu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir proje olup beş kulvarda bu hedefini gerçekleştirmek istemektedir. Terbiyeden yoksun eğitim sistemi, babasız aile, annesiz toplum, eşcinsellik ve cinsiyet ötesi toplum bu beş kulvarı oluşturmaktadır.(Tarhan vd., 2022, "Mustafa Merter: Önsöz" ss. 13-16) Kişinin bedeninin kendisine ait bir mal olduğu düşüncesiyle temellendirilmeye çalışılan ve bireyin malı üzerinde tasarruf hakkı şeklinde ifade edilen bu hususlar hakikatte bireylere tanınan bir yetki midir? Yoksa sapmayı ifade eden bir inhıraf mıdır? Bu soruların cevabı İslam hukuku açısından net bir şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Hak kavramı geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. İslam Hukuku literatüründe hak, dinin ve hukukun yetki ve ayrıcalık tanıdığı alan olarak ifade edilmektedir.(Bardakoğlu, 1997, c. 15, s.139) Benzer bir şekilde hukuk felsefesinde hak en temel anlamıyla, "*bireylere irade gücü tanımak suretiyle hukuk düzeni tarafından korunan menfaat*"(Atan vd., 2023, s. 133) şeklinde tanımlanmaktadır. İslam hukukunda bir haktan bahsedebilmek için kanun koyucunun ilgili hususu bir serbesti olarak belirlemesi yani bireylerin tercihine bırakması gerekmektedir. Şayet böyle bir tercih alanı söz konusu değilse haktan söz etmek de mümkün olmamaktadır. Haktan söz edilemiyorsa bu alanda yapılan herhangi bir tasarruf inhıraf olacaktır. İnhiraf, Arapça bir kelime olup sapma, değişme, bozulma ve yoldan çıkma gibi anlamlara gelmektedir. Kanun koyucunun tercih hakkı sunmadığı hatta yasakladığı bir hususta tasarrufta bulunmak sapkınlıktır. Öyle ki yapılan bir araştırmada gey, lezbiyen, bioseksüel insanların yaşamları boyunca en az bir psikiyatrik bozukluklarının olduğu, genel de ise bu kimselerin yüzde 70'inde birçok psikiyatrik bozukluğun meydana geldiği dile getirilmektedir.(İnsan Cinselliği Dergisi Komisyonu, 2022, s. 33) Bu da göstermektedir ki cinsiyete dair farklı yönelimler bir tercih meselesi değil bir sağlık problemidir.

İslam hukukunda erkek ve kadın olmak üzere iki tür cinsiyetin varlığı söz konusudur. Fakat nadiren de olsa vakıada meydana gelen hünsa yani çift cinsiyetli kimselerin varlığı cinsiyet konusunun İslam Hukuku kaynaklarında ele alınıp konuyla ilgili fıkhi hükümlerin verilmesini gerektirmiştir. Hünsa ile ilgili olarak Türkçe'de yüksek lisans ve makale düzeyinde birtakım çalışmalar yapılmıştır. Mine Doğan'ın "Tıbbî, Etik ve Fıkhî Yönleriyle Cinsiyet Gelişim Bozuklukları (Hermafroditizm/İnterseksüalite/Hünsalık)" başlıklı yüksek lisans tezi, Yıldray Sipahi ile Gülberk Gülbüzer'in birlikte hazırladıkları "İslam Hukukunda Cinsi Tabiat" ve Hilal Özay'ın "İslam Hukukunda Hünsâ (Çift Cinsiyetliler)" ile "İslam Hukuku Açısından Cinsiyet Değiştirme" başlıklı makaleleri konuyu farklı açılarıyla ele almıştır. Zikri geçen çalışmalar, hünsa, cinsiyet değiştirme, cinsiyetle ilgili tıbbi konular, Türk Medeni kanununda cinsiyetle ilgili düzenlemeler, cinsiyetle ilgili bazı kavramlar ve kısmen gerekçe kılınan özgürlük meselelerini ele almıştır. Bu çalışmada ise cinsiyetle ilgili kavramsallaştırılan kullanımlar, özellikle cinsiyet kimliği söylemi, bu hususa gerekçe kılınan özgürlük olgusu ve hak ile ilişkisi, İslam hukukunda özgürlüğün çerçevesi ile erkek ve kadın cinsiyeti dışında varlık bulan kişilerin hangi konumda yer aldığı gibi hususlar değerlendirilecektir. Özellikle son yıllarda gündemde tutulmaya çalışılan ve bir hak gibi lanse edilen cinsiyet kimliği/cinsel kimlik söylemlerinin bir hak mı yoksa bir inhıraf mı olduğu ele alınacak ve İslam hukukunda vakıada nadiren söz konusu olan ara cinsiyetle ilgili durumların

mahiyeti ortaya koyulmaya çalışılacaktır. İslam hukukundaki hüsnalık veya ara cinsiyet değerlendirmesinin erkek-kadın cinsiyetlerinin ötesinde bir üçüncü cinsiyetin imkânı olarak görülemeyeceği bu çalışmanın bir diğer iddiası olacaktır. Öncelikli olarak son yıllarda cinsiyete dair söz konusu olan kavramlar açıklanacak, ilgili kavramlar ile İslam hukukunda söz konusu olan ve hükme bağlanan hastalıklar değerlendirilecek, söylemlere temel kılınan özgürlük olgusunun İslam hukukundaki karşılığıyla insanın kendi bedeninde tasarrufta bulunabilme yetkisi ve sınırları tartışılacaktır.

1. Cinsiyet ve Cinsiyete Dair Kavramlar

Cinsiyet (sex), bireylerin yaratılıştan sahip oldukları fiziksel ve biyolojik özelliklerini ifade eden eril ve dişil olma yönlerine dair bir kavramdır. Öz bir ifadeyle cinsiyet, biyolojik cinsiyeti ifade eden bir kullanımdır. İslam hukuku açısından da cinsiyeti doğuştan bireyin sahip olduğu erkek ve kadın olma özellikleri şeklinde ifade etmek mümkündür.

Türk Anayasa Mahkemesi cinsiyeti şu şekilde tanımlamaktadır: "Bireyin sahip olduğu fizyolojik, biyolojik ve genetik özelliklerini ifade eden bir kavram olup biyolojik cinsiyet, bireyin doğuştan sahip olduğu üreme organları ve sistemleri dikkate alınarak "kadın" veya "erkek" olarak yapılan tanımlamadır."¹(Alçık, 2019, s. 1877)

Hem tarihî gerçeklikler hem de din insan türünü erkek ve kadın olarak ortaya koymuş ve cinsiyet algısı bu doğrultuda devam edegelmiştir. Fakat son yıllarda cinsiyetin yaratılış dışında sonradan edinildiğini ifade eden söylemler gündeme getirilerek, cinsiyetin dört unsurdan oluştuğu iddia edilmiştir. Bunlar, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğidir.(KAOS GL Hukuk El Kitabı, 2013, s. 10) Bu bağlamda cinsiyete dair gündeme getirilen kavramların neler olduğunu kısaca açıklamak yerinde olacaktır.

Biyolojik cinsiyet, ifade edildiği üzere bireyin yaratılıştan eril ve dişil yönleri doğrultusunda sahip olduğu fiziksel ve biyolojik özellikleri ifade etmektedir.(Murat Köylü, 2016, s. 9) İnsan türü için asıl olan ve tarih boyunca kabul edilen durum biyolojik cinsiyete karşılık gelmektedir.

Toplumsal cinsiyet (Gender), kültürün kadınla erkeğin görev ve sorumluluklarını, toplumsal konumları ve güç ilişkilerini, davranış biçimlerini ve fiziksel görüşünü şekillendirdiğini ifade eden kavramdır. Başka bir ifadeyle kadınsı ve erkeksi davranışları şekillendiren kültürel normlardır.(Murat Köylü, 2016, s. 10; KAOS GL Hukuk El Kitabı, 2013, s. 10) Cinsiyet ötesi bir toplum meydana getirmenin yani kadın ve erkek farkını ortadan kaldırmanın uygulaması toplumsal cinsiyet kavramına dayanarak söz konusu edilmektedir.(Tarhan vd., 2022, "Mustafa Merter: Önsöz" s. 16; Merter, 2023, ss. 62-64)

Cinsel yönelim (Sexual Orientation), belli bir cinsiyetteki kişilere karşı söz konusu olan duygusal yaklaşımı ve cinsel dürtüleri ifade eden kavramdır. Bu bağlamda üç tür cinsel yönelimden bahsedilmektedir. Birincisi eşcinselliktir. (Homosexuality) Bireyin kendi cinsine yönelimini ifade eden bu kullanımda erkek eşcinsel gey, kadın eşcinselle ise lezbiyendir. İkincisi, karşı cinse yönelim; heteroseksüellik, üçüncüsü ise, her iki cinse karşı yönelim; biseksüelliktir.(KAOS GL Hukuk El Kitabı, 2013, s. 7)

¹ <https://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=16770> (Erişim Tarihi: 07.12.2023).

Cinsiyet kimliği (Gender Identity), insanın yaratılışından sahip olduğu cinsiyete uygun olsun ya da olmasın kişinin duyumsadığı yönelimler çerçevesinde kendisine yeni bir cinsiyet inşa etmesidir.(Murat Köylü, 2016, s. 12; KAOS GL Hukuk El Kitabı, 2013, s. 11; Psikologlar için LGBTİ'lerle Çalışma Kılavuzu, 2017, s. 17) Bireyin kendisine bir tercih alanı olarak tanımlanan cinsiyet kimliği kişinin istek ve arzuları çerçevesinde kendisini şekillendirdiği, arzu edildiği takdirde cerrahi müdahalelerle tabiatından gelen kodları değiştirebildiği bir anlayıştır. Cinsiyet kimliği, cinsel kimlik kullanımıyla da ifade edilmektedir. Cinsel kimlik, biyolojik cinsiyet özelliklerini ifade etmenin yanında, cinsel yönelimi ve kişinin kendisini hangi cinsiyetle bağdaştırdığını ifade etmek için de kullanılmaktadır.(KAOS GL Hukuk El Kitabı, 2013, s. 10) Mezkûr kullanımlardan sonuncusu, yani bireyin kendisini hangi cinsiyetle özleştirmesi cinsiyet kimliği ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ayrıca transseksüel kelimesi de biyolojik olarak sahip olduğu cinsiyetten farklı, kendini karşı cinsten hisseden kimse için kullanılmaktadır. Bu bağlamda transseksüellik cinsiyet kimliğini ifade eden bir diğer kullanımdır.(Murat Köylü, 2016, s. 13)

Cinsiyet kimliğinin sosyal öğrenme yoluyla edinildiği düşüncesi LGBT söyleminin temel iddiasıdır. Toplumun belirlediği cinsiyet rollerini kabul etmek bireylerin erkek-dişi cinsiyetlerinden farklı yönelimlere sahip olabilmemesinin önünde engel teşkil eder. LGBT karşıtı söylemin dayandığı temel iddia ise insan doğasından kaynaklanan ve değişmez bir nitelik olarak cinsiyetin var olduğudur. İnsanın kendi hür iradesiyle değiştiremeyeceği bazı gerçeklerle dünyada yaşamını sürdürmektedir. Kişi doğduğu yeri, ebeveynini, biyolojik özelliklerini ve benzeri niteliklerini kendi iradesi dışında belirlenmiş olarak edinir. LGBT karşıtı söyleme göre cinsiyet böyle bir biyolojik niteliktir ve değiştirilemez. Tıpkı insanın kendi doğasını yeni baştan başka bir nesne veya kişi olarak inşa edemeyeceği gibi cinsiyetini de inşa edemeyeceği bu görüşün temel iddiasıdır.

1. Cinsiyet Kimliği Söylemlerine Gerekçe: Özgürlük

Özgürlük, tarih boyunca tartışıla gelmiş bir olgu olup felsefi, siyasi ve ekonomik yönleriyle birçok yaklaşımı barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamda özgürlük herhangi bir baskı altında kalmadan kişinin kendi isteğine göre davranması şeklinde tarif edilmektedir.(Akarsu, 1975, s. 138; Timuçin, 2004, s. 393) Bu açıdan felsefede bu kavram geniş bağlamda ele alınmış, düşünürlerin farklı yaklaşımlarına sebep olmuştur. Öyle ki Batı'da Fransız ihtilaliyle birlikte özgürlük söylemi hem Tanrı'yı hem de efendiyi devre dışı bırakan sınırsız bir hak olarak dile getirilmeye başlanmıştır.(Çoşkun, 2016, s. 288) Böylelikle bireyin dilediği gibi hareket edebilme ve dilediği şekilde olabilme noktasında herhangi bir engelle karşılaşmaması şeklinde düşünceler önem kazanmıştır. Özgürlük ile hak kavramı arasındaki ilişki hukuk felsefesinde tartışılan konulardan biri olmuştur. Özgürlüğü merkeze alan bu anlayışı savunanların yanı sıra hakkı merkeze alıp özgürlüğü sınırlandıran diğer bir anlayışı benimseyen siyaset düşünürleri de vardır. Bu iki kavram üzerinde birbirini daraltan ve birbiriyle çatışan görüşler özgürlük hakkı ve hak özgürlüğü şeklinde ifade edilmiştir. Özgürlük hakkı genel anlamda, *doğa durumunu* temel nokta alıp hukuk düzeni meydana gelmeden önceki toplumsallık durumunu ifade eden anlayıştır. Bu kavramı ilk kullanan J. Locke, *doğa durumu* ifadesiyle genel anlamda doğa yasalarının belirlediği sınırlar içerisinde bireylerin başkalarının irade ve onayına ihtiyaç duymadan kendi iradeleriyle dilediği gibi hareket edebilme özgürlüğünü kastetmektedir.(Atan vd., 2023, ss. 140-141)

Hak özgürlüğü ise toplumsallık öncesi durumu temel alan özgürlük hakkı anlayışının kabullerini reddeden görüştür. Bu görüşün odak noktası toplumsallığın söz konusu ettiği hukuk düzeni doğrultusunda gelişen hak kavramıdır. Bu anlayışta öncelikli olarak haklar söz konusu olmakta ve özgürlük anlayışı hak kavramı çerçevesinde belirlenmektedir. (Atan vd., 2023, ss. 147-148, 153) Dolayısıyla hak özgürlüğünde toplum olgusu merkeze alınmakta ve hukuk düzeninin temelini oluşturan toplumsal sözleşme gündeme gelmektedir. Hobbes ve J. J. Rousseau gibi filozofların sözleşme ve toplumsal sözleşme olarak dile getirdikleri bu görüş, bireylerin toplum içerisinde belirli kurallar çerçevesinde birlikte yaşama kararı aldıkları varsayılan bir anlaşmanın tarafı olmaları dolayısıyla kişilerin sınırsız bir özgürlüğe sahip olmadıklarını ifade etmektedir. Bu anlayış toplumsal düzeni sağlama ve kaosu engelleme için gerekli olan devlet anlayışının temelini atan düşüncedir. (Atan vd., 2023, s. 150) Dolayısıyla bireyin özgürlük alanının başkalarının hakları çerçevesinde şekilleneceği ifade edilmelidir. Netice itibarıyla hak özgürlüğü, sürücülerin yayaları görmezden gelerek istediği gibi araç kullanmaması örneğinde olduğu gibi hakkın özgürlüğü sınırlayan bir yetki olduğunu savunurken diğer taraftan özgürlük hakkı ise özgürlüğün konusunun hak olduğunu iddia etmektedir. (Erdoğan, 1993, ss. 30-32) Her iki anlayışı dikkate aldığımızda insanın toplumsal bir varlık olduğu görülmektedir. Dolayısıyla *doğa durumu* olarak savunulan görüşün günümüze hitap eden yönünün olmadığı söylenebilir. Her ne kadar felsefi düşüncede *doğa durumunda* sınırsız özgürlük anlayışı dile getirilse de bunun toplumsal bir varlık olan insan için gerçekte bir karşılığının olmayacağı, özgürlüğün her durumda hak çerçevesinde sınırlandırılacağı ifade edilebilir.

Genel anlamda Tanrı inancına sahip olan özelde ise Müslüman olan bir bireyin özgürlük anlayışı, dinin kendisine belirlediği çerçeve içerisinde olmalıdır. İslam'da insanın başı boş yaratılmadığı, bir amaç doğrultusunda varlık bulduğu ayetler ışığında bilinen bir gerçektir. Bu açıdan Müslüman bir birey için sınırsız bir özgürlük anlayışından bahsetmek mümkün değildir. İnsanın dünya serüveni belirli sorumlulukları yerine getirmesi için kendisine bahşedilmiş bir hayattır.

İslam hukukunda özgürlük anlayışından bahsetmeden önce İslam hukuk sisteminin en temel özelliklerinden birinin sadece dünyevi değil aynı zamanda uhrevi bir yaptırım gücüne de sahip olduğu ifade edilmelidir. Özgürlük olgusu İslam hukuk metodolojisinde ibaha kavramıyla çerçevesi belirlenen hususlardandır. İnsan için dinî sorumlulukların çerçevesi İslam hukuk metodolojisinde ortaya konmuş, dinî ve hukuki sorumluluklar hüküm kapsamında incelenmiştir. Teklif kavramıyla ifade edilen bu sorumluluklar kanun koyucunun hitabı doğrultusunda sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Yükümlülüğü ifade eden bu sınıflandırma teklifi hüküm olarak ele alınırken Şâri'in hitabındaki talep ve yasaklamalar doğrultusunda farz ve haram kavramları arasında bir ölçü belirlenmiştir. Kanun koyucunun kesin bir şekilde talepleri farz, aynı şekilde kesinlik arz eden yasaklamaları da haramdır. Hakkında kesin talep ve yasaklama bulunmayan ve teşvik edilen veya kaçınılması istenen hususlar ise nedb ve kerahet kavramlarıyla ifade edilmiştir.

Hakkında herhangi bir talep ya da yasaklamanın yahut teşvik veya sakındırmaya dair bir hitabın bulunmadığı alanlar ise mubah kavramıyla karşılanır. Yani Müslüman bireyin özgürlük alanı olarak ifade edilebilecek ibaha, hakkında Şâri'in talep veya yasaklamasının bulunmadığı, mükellefi serbest bıraktığı fiillerdir. (Şâtîbî, 2013, c. 1, s. 112; Hâdimî, 2017, ss. 359-360; Kahraman, 2018, s. 265) Öyle ki Şâtîbî mübah kavramının iki anlam için kullanıldığını,

birincisinin serbestiyet alanı ikincisinin ise yapılmasında günahın söz konusu olmadığı alan şeklinde ifade etmiştir. Yapılmasında günahın olmadığı mübahı ise kendi içerisinde; (1) yapılması talep edilen bir şeye hizmet eden, (2) yasaklanan bir şeye hizmet eden, (3) kendisi gibi serbestlik ifade eden bir fiile hizmet eden ve (4) zikredilenler altına girmeyen mübah olarak tasnif etmiştir. Şâtıbî mübahın bu dört kısmını açıklarken; birinci kısmın cüzi olarak değerlendirildiğinde mübah, külli olduğunda talep edilen bir şey olduğunu, ikincisinin de aynı şekilde cüzi olarak ele alındığında mübah, külli olarak ele alındığında ise terk edilmesi gereken bir şey olduğunu, üçüncü ve dördüncü kısmın ise ikinci kısım gibi değerlendirileceğini söylemiştir. (Şâtıbî, 2013, c. 1, s. 138) Bu durum mutlak serbesti olan alanın da duruma göre sınırlandırılacağını ifade etmektedir. Ayrıca İslam hukukunda ibaha kavramının mutlak bir serbesti olmadığı ve belirli oranda sınırlandırıldığı kaidelerle ortaya konmuştur. İslam hukuku literatüründe kamuya ait malların kullanımında veya irtifak hakları gibi konularda gündeme gelen tasarruf serbestisi genellikle başka bir kimseye zarar vermeme kaydıyla sınırlandırılmıştır. (Mergînânî, t.y., c. 2 s. 476; Şeyhîzâde Dâmâd, 2015, c. 4, ss. 462-463) Bu sınırlandırma kaynaklarda kaide halini almış ve “*Mübah alanda fiil bir başkasına zarar vermemek kaydıyla caizdir.*” şeklinde ifade edilmiştir. (Kırkâğacî, 2013, s. 77) Bununla birlikte Mecelle’de ibaha şirketi konusu altında ibahanın çerçevesini belirleyen 3. fasılda “*Mübah ile herkes intifa edebilir. Fakat saire zarar vermemek ile meşruttur.*” şeklinde maddeleştirilmiştir. Dolayısıyla Müslüman bir bireyin özgürlük alanı, hakkında talep ya da yasaklamanın bulunmadığı davranışların yanı sıra başkalarına zarar vermeyecek fiiller alanı olarak belirlenmiştir. Böylece İslam hukukunda kişi, Müslüman olsun veya olmasın, en genelde toplumsal bir varlık olması nedeniyle başkalarına zarar vermeme kaydıyla sınırlandırılan bir özgürlük alanına sahiptir.

Başkalarına zarar vermeme kaydıyla sınırlandırılmış olan özgürlük alanı kişinin kendi bedeni üzerindeki tasarruflarında da sınırlanabileceği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kişinin kendi bedenine olan tasarrufunda ne derece yetkiye sahip olduğu, özellikle cinsel kimliğin yeniden inşa edilmesinin mümkün olduğunu söyleyen çağdaş söylemler göz önüne alındığında, sık sık gündeme gelen bir sorudur. Şayet insanın kendi bedeni üzerinde bir tasarrufta bulunma hakkı söz konusu olursa cinsiyet kimliği gibi söylemlerden bahsetme imkânı gündeme gelebilir. İslam’da dolayısıyla İslam hukukunda insanın canı ve bedeni kendisine verilmiş bir emanettir. Bu sebeple kişinin kendi bedeninde dilediği gibi bir tasarrufta bulunması söz konusu değildir. Kişinin bir şey üzerinde tasarrufta bulunabilmesi ancak kendisine tanınmış bir yetkiyle mümkündür. Aksi halde böyle bir girişimde bulunması yetkisiz tasarruf olacağından geçersiz bir işlemdir. Cinsiyet ise insanın doğuştan sahip olduğu özelliklerden birisi olup fitratı ifade etmektedir. İslam hukukunda fitrat gereği sahip olduğu hususların değişikliğine dair her türlü fiil hoş karşılanmamış dahası “(Şeytan) Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara boğacağım, kesin olarak onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, yine şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yarattıklarını değiştirecekler. (dedi) Kim Allah’ın bırakır da şeytani dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.” (Nisâ, 4/119) ayetinin delaletiyle yasaklanmıştır.

Herhangi bir dinî kaygısı olmayan birey açısından durumu değerlendirdiğimizde bu kimseler kendi bedenleri üzerinde tasarrufta bulunmayı kendilerince bir hak yani özgürlük olarak iddia edebilirler. Fakat cinsiyet kimliği meselesi sadece bireyin kendisini ilgilendiren bir durum değildir. İnsan toplumsal bir varlık olup birbirinden etkilenen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla kendisinde böyle bir hak gören kimse sadece kendine değil topluma da zarar

verecektir. Toplumda var olan insanlar özellikle çocuklar bu kimselerden etkilenerek zamanla toplumsal sapmaların olmasına neden olacaktır. İlk etapta aile kurumu çökecek, süreç içerisinde insan nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Yapılan araştırmalarda cinsiyet kimliği ve benzeri söylemlerin hedef kitesinde gelecek nesiller olan çocukların ve aile kurumunun bulunduğu ifade edilmektedir. Küresel sermaye sahipleri, insanlığı köleleştirme çabasında olan mihraklar ve Siyonizm bunlar için büyük sermayeler ayırmaktadır. Bu durum Kur'ân-ı Kerîm'deki şu ayeti akla getirmektedir: *"Hâkimiyeti ele aldığı anda ise yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmeyiz."* (Bakara, 2/205) Herhangi bir dini değere sahip olmayan bir kimsenin de özgürlük adı altında bunu yapması bir hak olarak ifade edilemez. Tekrar ifade etmek gerekirse tarih boyunca cinsel gelişim bozuklukları birer hastalık olarak tanımlanırken son 50 yıl içerisinde bunun hastalık olmayıp bir hak olduğu ve özgürlük adı altında aslında insanları köleleştirmenin bir yolu olarak tasarlandığı dile getirilmelidir.

2. İslam Hukuku Açısından Cinsiyet

İnsan türünün erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cins olarak yaratılması neslin devamlılığı için gerekli kılınmıştır. İslam hukukunun ana kaynağı Kur'ân-ı Kerîm insanın erkek ve kadın olarak yaratıldığını birçok defasında ve hatta yaratılış aşamalarını ifade ederek vurgulamıştır. İnsanın anne karnına düşmesini ve cinsiyetinin erkek veya kadın olduğunu, *"Şurası muhakkak ki (rahime) atıldığı anda nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı."* (Necm, 53/45-46) ayetiyle açıkça dile getirilmiştir. Ayrıca; *"Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık."* (Hucurât, 49/13), *"Ondan, erkek, dişi iki cins yaratmıştı."* (Kıyâme, 75/39), *"Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun..."* (Nisâ, 4/1), *"Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı."* (Fâtır, 35/11) ayetleri insanın erkek ve kadın olmak üzere yaratıldığını net bir şekilde ifade etmektedir.

İnsanın doğuştan sahip olduğu cinsiyet doğrultusunda hayat sürmesi talep edilmiş, sahip olduğu cinsiyetin özelliklerinin korunması hususu özenle ifade edilmiş ve karşı cinse benzeme yahut meyletme gibi hususlar kesin bir şekilde reddedilmiştir. Bu hususta Hz. Peygamber'in açık ifadeleri hadis külliyatlarında aktarılmıştır. *"Hz. Peygamber'in huzuruna ellerini ve ayaklarını kınalamış bir muhannes getirildi. Hz. Peygamber: Nedir bunun hali!? Ey Allah'ın Rasülü kadınlara benzemeye çalışan birisidir. Bunun üzerine muhannes olan şahıs Nakî' denilen yere sürgün edildi. Ey Allah'ın Rasülü onu öldürelim mi? Ben namaz kılanların öldürmekten nehyedildim buyurdu."* (Ebû Dâvud, 1999, "Edep", 61 No:4928) ve *"Hz Peygamber kadın gibi hareket eden erkeklere (muhannes) ve erkek gibi davranan kadınlara (müteraccile) lanet etti. Ve onları evlerinizden çıkartınız, Filancayı, filancayı, yani muhannesleri çıkartınız buyurdu."* (Ebû Dâvud, 1999, "Edep", 61 No:4929) rivayetleri Hz. Peygamber'in karşı cinse meyletmeyi kesin ve açık bir şekilde yasakladığını ifade etmekte hatta bunu bir suç olarak konumlandırıp yaptırım uyguladığını göstermektedir. Bilimsel veriler doğrultusunda da gen itibarıyla cinsiyet için üçüncü bir şikkın olmadığı ifade edilmektedir.² Dolayısıyla cinsiyetin erkek veya kadın olmak üzere iki tür olduğu üçüncü bir cinsiyet türünün olmadığı İslam hukukunda müsellemler bir durumdur.

² (<https://www.yenisafak.com/gundem/prof-dr-nevzat-tarhan-kadin-ve-erkek-geni-disinda-bir-gen-olmadigi-bilimsel-olarak-kanitlandi-4555182>) (Erişim Tarihi: 08.12.2023).

Yaratılış itibariyle insan erkek ya da kadın olarak dünyaya gelirken bazı istisnai durumlar da vardır. Bu durumlar nadir olarak vuku bulmakla birlikte bireyin doğuştan hem erkeğe hem de kadına ait fiziksel özelliklere sahip olarak dünyaya gelmesi yani erkek mi kadın mı olduğu ayırt edilemeyecek şekilde varlık bulmasıdır. İslam hukukunda vakiada söz konusu olan bu husus hünsa (intersex, hermafrodit) kavramıyla ifade edilmektedir. Bu açıdan İslam hukuku kaynaklarında cinsiyet türleri, hünsanın bir cinsiyet türü olup olmadığı ve hak ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur.

Kaynaklarda hünsa olgusu için yapılan tanımlar genel anlamda birbirine yakınlık arz etmektedir. Bu tanımları göz önünde bulundurarak hünsayı şu şekilde tanımlayabiliriz: Kendisinde hem erkek hem de kadın cinsel organı bulunan veya her iki cinse ait cinsel organın bulunmayıp idrarı bir delikten çıkan ve cinsiyeti belirlenemeyen kimseye hünsa denir.(Cüveynî, 2007, c. 9, s. 304; Kâsânî, 2005, c. 10 s. 489; Buhûtî, 1997, c. 3, s. 642; Hattâb, 1995, c. 8, s.610) Doğuştan bu şekilde varlık kazanan hünsa erkeklik veya kadınlık özelliklerinin belirgin olup olmaması açısından kendi içerisinde iki kısımda değerlendirilmektedir. Şayet erkeklik veya kadınlık alametleri belirgin olan bir kimse ise buna hünsa ya da gayri müşkil hünsa, şayet herhangi bir belirginlik söz konusu değilse hünsa-yı müşkil denilmektedir.(Kâsânî, 2005, c. 10, s. 489; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, 2011, c. 7, ss. 619-620)

Genellikle İslam hukuku kaynaklarında hünsa ifadesi hünsa-yı müşkil için kullanılmış ve buna dair hükümler ele alınmıştır. Gayri müşkil olan hünsa ile ilgili durum erkek ya da kadın olma vasıfları hangisi daha belirgin ise hüküm ona göre verilmiş ve belirlenen bu cinsiyet kişinin cinsiyeti olarak kabul edilmiştir.(Kâsânî, 2005, c. 10, s. 489; Hattâb, 1995, c. 8, s. 610) Müşkil hünsanın cinsiyetinin belirlenmesi ise Hz. Peygamber'in kendisine yöneltilen bir soruya, idrar yaptığı uzvun dikkate alınarak cinsiyetin belirleneceği cevabı bir kriter olarak benimsenmiştir.³ (Sahnûn, 2010, s. 406; Cüveynî, 2007, c. 9, ss. 604-605; Serahsî, 2009, c. 3, s. 112; Buhûtî, 1997, c. 3, s. 644)

Müşkil hünsa ile ilgili hükümler, ibadet alanından hukuk alanına kadar hemen hemen tüm konularda mevcuttur. İbadetle alanında, abdest, gusül, namazda örtünme, saf düzeni, imamet, cenaze işlemleri ve hac gibi konularda söz konusu iken hukuk alanında, nikah, şahitlik, miras, diyet, hilafet gibi konularda da gündeme gelmiştir. Her bir konuda müşkil hünsa yok sayılmamış ve kendisine ait özel hükümler sevk edilmiştir. Yani olgusal olarak söz konusu olan ve doğuştan meydana gelen bu nadir durumlar görmezden gelinmemiş ve bu kişilere ait hak ve yükümlülükler dair hükümler hukuk sistemi içerisinde yer almıştır. Peki hünsanın cinsiyet açısından nasıl konumlandırıldığı yani üçüncü bir cinsiyet türü müdür sorusu da bazı kaynaklarda gündeme getirilmiştir. İslam hukukunda cinsiyet erkek ve kadın olmak üzere iki tür olarak ifade edilmiştir. Zira ayet ve hadisler bu hususu çok defasında açık bir şekilde beyan etmiştir. Gayr-i müşkil hünsa hangi yönü baskın ise o cinsiyet türünden kabul edilmiştir. Müşkil hünsa ise her iki sınıfa dahil edilememekle birlikte aktarılan ayetler ışığında üçüncü bir cinsiyet türü olarak görülmemiştir. Söz konusu olan durumun ise aslında yaratıcı açısından

³ Hünsanın cinsiyetinin belirlenmesi hususunda modern tıp verileri ışığında değerlendirmeler için bk.: Mine Doğan, *Tıbbî, Etik ve Fıkıhî Yönleriyle Cinsiyet Gelişim Bozuklukları (Hermafroditizm/İnterseksüalite/Hünsalık)* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2022).

bu iki cinsiyet türünden biri olduğu, bu hususun insanlara kapalı olduğu yönünde değerlendirilmiştir. Ve bu hususta çok net tavır sergilenmiştir. (Cessâs, 1405, c. 5, s. 298; Mâverdi, 1999, c. 11, s. 410; Hattâb, 1995, c. 8, s. 611) Fakat hukuk nazarında hak mahrumiyeti olmaması için her ne kadar cinsiyeti belirlenemese bile hünsalara özel hükümler sevk edilmesi iki cinsiyet türünden farklı konumlandırıldığı şeklinde ifade edilebilir. Ama bu hünsanın üçüncü bir cinsiyet türü olduğu şeklinde algılanmamalıdır. Ayrıca LGBT savunucuları hünsalığı bir cinsiyet kimliği ya da bir cinsel yönelim olarak da saymamaktadırlar. Yani interseksi üçüncü bir cinsiyet olarak kabul etmeyi doğru bulmamışlardır. (Murat Köylü, 2016, s. 14)

3. İslam Hukukunda Sapkınlık ve Suç Olarak Değerlendirilen Yönelimler

İslam hukukunda cinsiyetin erkek ve kadın şeklindeki iki türü ile fiziksel olarak bu iki cinsiyet türüne doğrudan dahil edilemeyen hünsalık yanında davranışsal olarak karşı cinsin özelliklerini barındıran veya karşı cinsi arzulayan bireyler hakkında da hükümler serdedilmiştir. Bu durumlar fiziksel olarak erkek olup kadın gibi hal ve hareketlerde bulunan yahut kadın olup erkek gibi davranış sergileyen kimselerdir.

İslam hukukunda hal ve hareketlerinde ya da konuşmasında kadına benzeyen ve kadın gibi hareket eden erkeğe *muhanne*s, benzer bir şekilde hal ve hareketleri ya da konuşması erkeğe benzeyen kadına da *müteraccile* denilir. (Buhârî, 2017, "Libâs", 61; "Muhanne"s", 1996, c. 36, s. 264) Hünsa ile muhanne ve müteraccile arasındaki temel fark bireyde söz konusu olan durumun fizyolojik ya da davranışsal olmasıyla ilgilidir. Hünsa fiziksel olarak cinsiyeti belirgin olmayan birey iken muhanne veya müteraccile ise fiziksel olarak cinsiyeti belli olup davranışsal olarak karşı cinse ait özellikler barındırır. Bu sebeple mevzu bahis kimseler için farklı hükümler vaz edilmiştir.

Literatürde daha çok muhanne dair hükümler ele alınmıştır. Müteraccile ile ilgili hususlar ise hadis rivayetlerinde aktarılmaktadır. Bu bağlamda literatürde muhanne iki kategoride incelenmiştir. Birincisi erkekte söz konusu olan kadına ait özelliklerin doğuştan olması diğeri ise ilgili özelliklerin erkekte sonradan meydana gelmesidir. Yaratılıştan olan bu durumu muhanne şeklinde ifade edenler de olmuştur. (İbn Âbidîn, 2015, c. 8, s. 225) Dolayısıyla bu iki duruma ait hükümler farklılaşmaktadır. Doğuştan konuşma tarzıyla hal ve hareketleri kadına benzeyen birey için herhangi bir yaptırım ve kınama söz konusu değildir. Öyle ki muhanne şahitliği gibi birtakım hususlarda durumu gündeme getirilirken doğuştan bu halde olanlar kınanmamış ve şahitlikleri de kabul edilmiştir. (Serahsî, 2009, c. 10, s. 165) Fakat sonradan kadınsı hareketlere meyleden muhanne'lere ise birtakım yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kimselerin şahitliği kabul edilmezken bununla birlikte yönelimleri suç kapsamında değerlendirilerek ta'zir ve hapis cezası öngörülmüştür. (Serahsî, 2009, c. 24, s. 45; Mevsilî, 1998, c. 2, s. 177; İbn Âbidîn, 2015, c. 8, s. 225)

Sapkınlık olarak değerlendirilen bir diğer yönelim ise günümüzde gey diye ifade edilen lütiliktir. Erkek bireylerin erkek bireylere cinsel yönelimini ifade eden bu kavram İslam hukukunda haram yani katî bir yasaktır. Bu tür kimselerin yapmış oldukları fiiller Kurân-ı Kerim'de açık bir surette fuhşiyat olarak ifade edilmiş (A'raf, 7/80-81) ve kesin bir biçimde reddedilmiştir. "Rabbimizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasında erkeklerle mi beraber oluyorsunuz!? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz!" (Şuarâ, 26/165-166) ayeti bu ifadelerden biridir. Hz. Peygamber de bu fiilin yasak ve çok çirkin bir fiil olduğunu ifade etmiş ve üç defa tekrar ederek Lût kavminin yapmış olduğu çirkinliği yapana Allah lanet etsin

şeklinde beddua etmiştir. İslam hukuku açısından ilke sadedindeki bu naslar, hemcinslerin cinsel yönelim adı altında birbirlerine meyletmelerinin haram olduğunu ve bunun bir suç teşkil ettiğini belirtmiştir. Bu fiili yapan kimseleri zina suçu kapsamında değerlendiren İslam hukukçuları had cezası ön görünken Hanefiler gibi bir kısım hukukçular ise günah kapsamında zina gibi değerlendirmişler, ancak teknik anlamda zina suçu olmadığını söylemişlerdir. Bu sebeple mezkûr suç için sadece taz'ir cezasını gerekli görmüşlerdir. (Muvaffakuddîn İbn Kudâme, 2011, c. 10, ss. 155-156)

Lutüğe paralellik arz eden diğer bir sapkın yönelim ise sihâk/musâhakadır. Kadının kadınlara cinsel ilişkiye girmesi anlamında kullanılan sihâk, günümüz söylemlerinde lezbiyenlik olarak ifade edilmektedir. (Kal'acı, 2013, s. 216) İslam hukukunda günah bağlamında zina olarak adlandırılmış olsa da suç olma açısından haddi gerektirecek bir fiil olarak ifade edilmemiştir. Her ne kadar bu suç haddi gerektirmese de ta'zir cezasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla kadın bireylerin hemcinslerine karşı cinsel yönelimleri bir hak olmaktan öte aksine katı bir sapkınlık ve suçtur. (Muvaffakuddîn İbn Kudâme, 2011, c. 10, ss. 157-158).

Sonuç

Peşinen ifade etmek gerekir ki cinsiyet erkek ve dişi olmak üzere iki türdür. Tarih boyunca bu durum istisnalar hariç doğal varoluşu içerisinde bu şekilde cereyan etmiştir. İstisna kabilinden olan ve cinsel bozukluklarla dünyaya gelen insanlar var olmuşsa da bunlar sağlık problemi olarak kabul edilir. Öyle ki bu kabul son yüzyıla kadar da aynı şekilde devam edegelmiştir. Son yüzyılda cinsel gelişim bozuklukları belirli küresel güçlerin baskısıyla psikolojik hastalık olmaktan çıkarılmış ve özgürlük adı altında kişinin tercihine bırakılan bir hak olarak lanse edilmiştir. Müslüman bir birey için özgürlük alanı İslam hukuk metodolojisinde çerçevesi çizilmiş hatta belirli durumlarda ve özellikle diğer bireylerin hakkı doğrultusunda sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla insanın kendi bedeni üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunması mübah yani özgürlük diye ifade edilecek bir alan değildir. Benzer bir şekilde felsefi alanda sınırsız özgürlük anlayışını benimseyenler olsa da toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama ihtiyacı, hukuk düzeninin sağlanması ve hakların korunması adına sınırsız özgürlük anlayışına karşıt görüşler serdedilmiştir. Bu bağlamda cinsiyet kimliği söyleminin aslında bir özgürlük olmadığı aksine hak ihlali olduğu ifade edilmelidir.

İslam hukukunda fakihlerin hünsanın cinsiyetini belirleme noktasında göstermiş oldukları hassasiyet cinsiyetin belirlenmesinin sosyal ve hukuki açıdan gerekliliğini gösterir. Doğası itibarıyla diğer canlılar gibi insanlar da üremelerine ve yeryüzünde canlılığın süre gitmesine imkân tanıyan erkek ve dişi cinsiyetlerine sahiptirler. Cinsiyetler arası geçiş, çok cinsiyetçilik, cinsiyetsizlik vb. şeyler bu bakımdan sapkınlık olarak nitelenebilecek aşırı ve hastalıklı yönelimlerdir. Bu yönelimlerin önüne geçilmesi ve özellikle canlılığın yeryüzünde devamlılığının sağlanması için erkek-dişi ilişkisi gerekli bir koşuldur. İnsan doğasının yani fıtratın tahrip ve tağyir edilmesi İslam hukuku açısından doğru bulunmamıştır. Erkek-kadın cinsiyetlerinin ötesinde bir cinsel yönelimin fertlerin olağandışı arzularının tatmininden öte bir sonuca sahip olmadığı görülmektedir. Toplumsal sınırlamalar ve doğal belirlenmişlikler insanı inşa edici rol üstlendikleri gibi yaşantısının devamlılığının da gereğidir. Böylelikle İslam hukukunda erkek-kadın cinsiyeti belirlenmiş bir varlık alanıdır. Toplumsal düzen ve hukukun sürdürülmesi için kadın-erkek cinsiyetinin belirli olması gerekir. Zira hukuk sistemi içerisinde kadın ve erkeğin hakları bakımından farklı değerlendirildiği durumlar vardır.

İslam hukukunun yanı sıra erkek-kadın cinsiyetleri ötesindeki yönelimlerin bütün dünyaca benimsendiği ve uygulandığı bir toplum fikrini düşünmek sağduyu yoluyla benzer sonuçları bize vermektedir. Bir eylemin ahlaki açıdan sonuçlarını göz önüne almanın bir yolunun da o eylemin herkesçe yapıldığı bir dünyayı düşünmeyi denemek olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin erkek-kadın cinsiyetlerini bırakıp cinsel yönelimlerini değiştirdiğini ve belirli herhangi bir cinsel belirimin olmadığını düşünelim. Böyle bir dünyada insan soyunun devamlılığını sürdürmek için çok daha az şansı olacaktır.

Son olarak Allah yaratan, yaşatan, sınırları çizen ve cinsiyeti belirleyendir. Allah'ın belirlediği sınırları aşmak ve cinsiyet belirleme yetkisine müdahale etmek, onun yaratıcı olduğuna baş kaldırmaktan farksızdır.

Kaynakça

- Akarsu, B. (1975). *Felsefe Terimleri Sözlüğü*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Akın, A. (2022). Cinsiyetsiz İnsan Modeli: İnsanlığı Yok Etmek İçin Her Açıdan Çalışmak. İçinde Mustafa Atak (Ed.), *Günümüz Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Büyük Tehlike: Farklı Cinsel Kimlik Yönelimleri*. Kaknüs Yayınları.
- Alçık, M. (2019). Türk Anayasa Mahkemesinin Trans Bireylere İlişkin Cinsiyet Değişikliği Kararları Üzerine Bir Değerlendirme. *D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi*, 21(Özel Sayı), 1875-1906.
- Atan, M., Ekinci, E., & Karakoyunlu, İ. (2023). Özgürlük ve Hak Kavramlarının Çatışan Doğası: Özgürlük Hakkı ve Hak Özgürlüğü Görüşleri. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 54, 131-160.
- Bardakoğlu, A. (1997). Hak (Fıkıh). İçinde *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (C. 15, ss. 139-151). TDV Yayınları.
- Buhârî, E. A. M. b. İ. b. İ. el-Cu'fî. (2017). *El-Câmi 'u's-sahîh*. Müessesetü'r-Risâle Nâşirûn.
- Buhûtî, M. b. Y. (1997). *Keşşâfu'l-kınâ' an metni'l-İknâ'*. Alemü'l-Kütüb.
- Cessâs, A. b. A. er-Râzî. (1405). *Ahkâmu'l-Kur'ân*. Dâru İhyâi't-Türâsî'l-Arabî.
- Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabı*. (2013). Kaos GL.
- Cüveynî, A. b. A. b. Y. b. M. E.-M. (2007). *Nihâyetü'l-matlab fi dirayeti'l-mezheb*. Dâru'l-Minhâc.
- Çoşkun, İ. (2016). Bedenini Kendi Mülkü Sayan Zihniyetin Özgürlük Algısı ve Bu Algıyı Doğurduğu Problemler. İçinde Yavuz Ünal vd. (Ed.), *Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Alguları Sempozyumu*.
- Ebû Dâvud, S. b. el-Eş'as es-Sicistânî. (1999). *Es-Sünen*. Dâru'l-Erkam.
- Hâdimî, E. S. M. b. M. (2017). *Mecâmi 'u'l-hakâik ve'l-kavâ'id ve Cevâmi 'u'r-ravâik ve'l-fevâid*. Dâru's-Sumey'î.
- Hattâb, E. A. M. b. A. (1995). *Mevâhibu'l-celîl li şerhi Muhtasari Halîl*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- İbn Âbidîn, M. E. b. Ö. b. A. el-Hüseynî. (2015). *Reddü'l-muhtâr ala'd-Dürri'l-muhtâr şerhi Tenvîri'l-ebşâr*. Dâru'l-Ma'rife.
- İnsan Cinselliği Dergisi Komisyonu. (2022). *Eşcinsellik ve Ruh Sağlığı Sorunları*. Ayık Kitap.

- Kahraman, A. (2018). *Fıkıh Usûlü*. Rağbet Yayınları.
- Kal'acî, M. R. (2013). *Mu'cemu lugati'l-fukahâ*. Dâru'n-Nefâis.
- Kâsânî, E. B. b. M. (2005). *Bedâ'i' u's-sanâ'i' fi tertibi's-şerâ'i'*. Dâru'l-Hadîs.
- Kırkâğacı, S. b. A. (2013). *Şerhu'l-Hâtıme fi'l-kavâidi'l-fikhiyye*.
- Mâverdî, 'Alî b. Muḥammed. (1999). *El-Hâvi'l-Kebîr fi fikhi mezhebi'l İmâm'ş-Şâfi'î ve huve Şerhi Muḥtaşar el-Muzenî* (C. 19). Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- Mergînânî, B. E.-H. A. b. E. B. el-Fergânî. (t.y.). *El-Hidâye Şerhu Bidâyeti'l-mübtedî*. Dâru'l-Erkam.
- Merter, M. (2023). *Hekaton'la Son Tango*. Ketebe Yayınları.
- Mevsîlî, A. b. M. b. M. (1998). *El-İhtiyâr li ta'lîlî'l-Muhtâr*. Dâru'l-Ma'rifê.
- Muḥannes. (1996). İçinde *El-Mevsûatü'l-fikhiyyetü'l-kuveytiyye* (C. 36). Dâru's-Safve.
- Murat Köylü (Ed.). (2016). *Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı* (1. bs). Kaos GL.
- Muvaffakuddîn İbn Kudâme, E. M. A. b. A. (2011). *El-Muğnî*. Dâru'l-Fikr.
- Psikologlar için LGBTİ'lerle Çalışma Kılavuzu*. (2017). TODAP.
- Sahnûn, İ. S. et-Tenûhî. (2010). *El-Müdevvene ve'l-Muhtelita fi furû'i'l-mâlikiyye*. Beytül-Efkârî'd-Devliyye.
- Serahsî, E. B. M. b. A. b. E. S. (2009). *Kitâbu'l-Mevsûat fi'l-fikhi'l-Hanefî*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- Sipahi, Y., & Gürbüz, G. (2022). İslam Hukukunda Cinsi Tabiat. *Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 3(2), 101-133.
- Şâtibî, E. İ. İ. b. M. (2013). *El-Muvâfakât*. Müessesetü'r-Risâle Nâşirûn.
- Şeyhîzâde Dâmâd, Abdurrahmân b. Muhammed b. Suleymân. (2015). *Mecme'u'l-ehur fi şerhi Multeka'l-ebhur*. Tereke Yayıncılık.
- Tarhan, N., Saygılı, S., & Vd. (2022). *Günümüz Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Büyük Tehlike: FARKLI CİNSEL KİMLİK YÖNELİMLERİ* (Mustafa Atak, Ed.). Kaknüs Yayınları.
- Timuçin, A. (2004). *Felsefe Sözlüğü*. Bulut Yayınları.